

НЕФТ ВА ГАЗНИ ҚАЙТА ИШЛАШ КОРХОНАЛАРИ ОҚОВА СУВЛАРИНИ ТОЗАЛАШ ИНШООТЛАРИ

Хамракулов Мансуржон Абдухоликович¹

Муқимжонов Нодирбек Хайрулла ўгли²

талаба.

Эргашев Ақобир Сағдулла ўгли³

талаба.

¹⁻²⁻³Наманган муҳандислик-қурилиш институти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7439684>

Республикада мавжуд бўлган нефт ва газни қайта ишлаш корхоналарида сув ресурсларидан катта миқдорда фойдаланилади. Бунинг натижасида ишлаб чиқариш жараёнида оқова сувлар ҳосил бўлади [1-3]. Оқова сувларнинг табиий сув ҳавзаларига оқизилиши сувнинг глобал айланиши ҳисобига бутун биосферани ифлосланишига сабаб бўлади [4].

Мустақиллик йилларида сув ва сувдан фойдаланишни, оқова сувларни табиий муҳитга оқозишни тартибга солиш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилмоқда [5-6]. Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармасида бугунги кунда ишлаб чиқариш жараёнида ҳосил бўлаётган оқова сувларни тозалаш ва унинг атроф муҳитга салбий таъсирини камайтиришга катта эътибор қаратилмоқда [7-8].

2020 йил якунлари бўйича объектнинг ишлаб чиқариш қуввати: табиий газ – 9,105047 млрд.м³/йил; барқарорлашган газ конденсати – 208,834 минг.тн/йил; олтингугурт – 2,715 минг.тн/йил; пропан-бутан фракцияси – 183,670 минг.тн/йил ни ташкил этган [10]. Шўртан нефт ва газ қазиб чиқариш бошқармасида хом-ашёга ишлов бериш ва махсулот олиш жараёнида катта ҳажмда чучук сувдан фойдаланади ва бунинг натижасида оқова сувлар ҳосил бўлади [11-12]. Корхонада ҳосил бўлган оқова сувларни зарарли таъсирини камайтириш учун замонавий оқова сувларни тозалаш иншооти мавжуд [13-15]. Ишлаб чиқариш жараёнида ажралиб чиқаётган оқова сувлар табиий муҳитга салбий таъсир келтирмайдиган даражада тозаланиб оқизилмоқда [16].

Шўртан нефт ва газни қазиб чиқариш бошқармасида оқова сувларни тозалаш иншооти биринчи навбати – 1985 йилда ишга туширилган. Саноат оқовалари бўйича 1-навбати бўйича тозалаш қуввати - 438 000 м³/йил. Хўжалик-маиший оқовалар 1-навбати бўйича тозалаш қуввати - 146 000 м³/йилни ташкил этади [17].

Корхонада оқова сувларни тозалаш иншооти Газни дастлабки тозалаш қурилмалари (ГДТҚ), “Шўртан” сиқув компрессор станцияси (“Шўртан”

СКС), Бош иншоат, “Нефт маҳсулотлари қуйиш ва жўнатиш цехи”(НМҚ ва ЖЦ) ва газ таркибидан ажратилган қатлам сувлари ҳамда вахта кўрғонидан чиқаётган ва маиший оқова сувларни тозалашга мўлжалланган.

Саноат оқова сувларни механик усулда тозалаш қурилмасини биринчи навбати қуйидаги қисмлардан ташкил топган:

- зарб сўндириш идиши - бу ерга УГКТ ва ҚЦ-1/2 навбатидаги Е-101/1,2-дегазаторидан Ø168 мм лик қувур билан, НМҚ ва ЖЦ даги КНС дан ҳам Ø168 мм лик қувур билан оқова сувлари келиб тушади. Бу ерда ўрнатилган махсус зарб сўндиргич ҳовузига тушиши оқибатида оқова сувнинг тезлиги-0,4-1,0 м/сек гача камаяди;

- қум ушлагич - бу ерда оқова сувларни тезлиги 0,4-1,0 м/сек гача пасаяди ва оқова сувлар таркибидаги 0,2-0,25 мм бўлган аралаш моддалар шу ерда чўкади.

- нефт ушлагич-бу ерда оқова сув таркибидаги оғир карбонсувчиллар ва нефт маҳсулотлари, ўз солиштира оғирликларига кўра сувни юза қисмига чиқади ва у ердан Ø100 мм қувур орқали ҳажми 40 м³ га тенг бўлган Е-10 дренаж идишига тушади. Дренаж идишида йиғилган маҳсулот насослар орқали Ø108 мм лик қувур орқали “Конденсат йиғиш парк”га ҳайдалади.

- аэратор - нефт ушлагичда оғир карбонсувчиллар ва нефт маҳсулотларидан тозаланган оқова сувлар Ø219 мм лик қувур орқали Аэроторга келиб тушади. Бу ерда қолдиқ карбонсувчиллар ҳаво ёрдамида кўшимча тозаланади. Бунинг учун аэраторни таг қисмидан доимий равишда Ø40 мм лик қувур орқали ҳаво ҳайдаб турилади. Бу ерда ажралган оғир карбонсувчиллар автомашина ёрдамида идишларга олиб тўкилади.

- шлам ҳовузлари - аэраторда тозаланиб чиққан оқова сувлар 2 та шлам ҳовузларига ташланади. Бу ерда тиндириш ҳисобига механик бирикмалар ва чўкинди жинслар чўкади. Кейин тиндириб тозаланган оқова сувлари канализация насос станцияси (КНС-5) ни қабул қилиш камераси орқали насослар орқали махсус таг қисми сув ўтказмас қилиб жиҳозланган буғлатиш ҳовузларига ҳайдалади.

Саноат оқоваларини тозалаш иншоати иккинчи навбати -1990 йилда ишга тушган (тозалаш қуввати - 985 500 м³ йил). Бу навбатга оқова сувлар ГДТҚ ва С ва УОГК цехлари, УГКТ ва ҚД-1/2 навбатидаги КНС-131, КНС-215 ва КНС-273А лар орқали “Нефт маҳсулотлари қуйиш ва жўнатиш цехи”даги КНС дан қувурлар орқали келиб тушади. Нефтушлагич бир-кеча-кундузда

2700 м3 оқова сувларни қабул қилиш қувватига эга бўлиб, худди биринчи навбатдаги каби фаолият кўрсатади. Фақат бу навбатда тозаланган оқова сувлари флотатор орқали ўтади. Нефт маҳсулотлари ва оғир карбонсувчилардан тозаланган оқова сувлар Ø35 мм лик қувур орқали флататор-1,2 га бориб тушади. Бу ускуна нефт ушлагичда ажралмай қолган оғир карбонсувчилар ва нефт маҳсулотларини ажратиб олишга мўлжалланган. Флататорни таг қисмидан доимий равишда компрессор ёрдамида 30-50 КПа босим билан ҳаво бериб турилади. Бунинг натижасида оғир карбонсувчилар ва нефт маҳсулотларининг майда заррачалари сувни юза қисмига қалқиб чиқади. Флататорни юзасига йиғилган оғир карбонсувчилар ва нефт маҳсулотлари махсус новчаларга йиғилиб Ø100 мм лик қувур орқали ер ости идишига тушади ва у ердан автомашина ёрдамида дренаж идишларига олиб тўкиб турилади.

Флататордан тозаланиб чиққан оқова сувлар азоторга бориб тушади ва бу ерда ҳам биринчи навбатдаги жараён амалга ошади. Аэратордан чиққан оқова сувлар иккита шлам ҳовузларига бориб тушади ва у ердан насослар ёрдамида механик буғлатиш ҳовузларига узатилади. Механик буғлатиш ҳовузларида оқова сувлар табиий ҳарорат ҳисобига буғлатиб юборилади.

Хулоса ўрнида шуни алоҳида такидлаб ўтиш лозимки саноат корхоналарида ҳосил бўлаётган оқова сувларининг табиий сув ҳавзаларини ташланишини ва натижада табиий муҳит ифлосланишини бартараф этиш учун корхоналарнинг “Оқова сувларни ҳосил қилувчи манбалар ва уларни жой рельефига оқизишни хатловдан ўтказиш” ҳамда Оқоваларнинг йўл қўйиладиган чекланган миқдори (ОЧМ (ПДС)) экологик норматив лойиҳаси Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2014 йил 21 январдаги 14 - сонли қарори билан тасдиқланган “Экологик нормативлар лойиҳаларини ишлаб чиқиш ва келишиш тартиби тўғриси”даги Низом талаблари асосида ишлаб чиқиш орқали биосферанинг саноат оқовалари билан ифлосланиши тартибга солиш ва назорат қилиш мумкин.

Шу билан бир қаторда ишлаб чиқариш корхоналарида оқова сув тозалаш иншоотларининг ишлаш самарадорлигини ошириш муҳим аҳамиятга эга. Самарадорликни ошириш учун хом ашёга ишлов бериш ва маҳсулот олиш жараёнида сувни ифлослантирувчи моддаларнинг миқдорий ҳамда сифат кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда сув тозалаш усуллари тўғри танлаш талаб этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Сайфиддинов, О., Ғойипов, А., & Рахмонов, Д. (2022). КОМПОЗИЦИОН ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИД СМОЛАЛАРИНИ ТЕРМИК ХОССАЛАРИНИ ЎРГАНИШ.
2. Шамшидинов, И. Т., Мирзакулов, Х. Ч., & Мамуров, Б. А. (2017). Переработка магнийсодержащих фосфоритов на экстракционную фосфорную кислоту. *Universum: технические науки*, (2 (35)), 84-89.
3. Ғойиров, А., Мамаюнусова, М., & Ergasheva, Z. (2022). QOVOQ MAG 'ZINING TARKIBINI TADQIQ ETISH. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(24), 596-599.
4. Мамуров, Б. А., & Шамшидинов, И. Т. (2021). Исследование процесса термообработки известняка для получения кальциймагнийсодержащих фосфорных удобрений. In *Современные технологии и автоматизация в технике, управлении и образовании* (pp. 101-104).
5. Qobuljon, A., Ibrohim, R., & Gayirov, A. (2022). METHOD OF DETERMINATION OF FURFURYL ALCOHOL. *Scientific Impulse*, 1(4), 1774-1778.
6. Мамуров, Б. А., & Шамшидинов, И. Т. (2020). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОЛОМИТА ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ОДИНАРНЫХ ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ. *Символ науки*, (9), 22-24.
7. Shamshidinov, I., Qodirova, G., Mamurov, B., Najmiddinov, R., & Nishonov, A. (2022). Экстракцион фосфат кислотани оҳактош хомашёси билан нейтраллаш асосида кальций ва магний фосфатли ўғитлар олиш. *Science and innovation*, 1(A4), 161-169.
8. Мамуров, Б. А., & Шамшидинов, И. Т. (2022). ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ КАЛЬЦИЙ И МАГНИЙФОСФАТНЫХ УДОБРЕНИЙ ПУТЕМ НЕЙТРАЛИЗАЦИИ ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ ДОЛОМИТОМ. *Universum: технические науки*, (7-3 (100)), 13-16.
9. Kodirova, G., Shamshidinov, I., Sulstonov, B., Najmiddinov, R., & Mamurov, B. (2021). Investigation of the Process of Purification of Wet-Process Phosphoric Acid and Production of Concentrated Phosphoric Fertilizers Based on it. *Chemical Science International Journal*, 30(1).
10. Нормурадов, И. У., Сабирова, Р. Г. К., & Ғойипов, А. Р. У. (2021). ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ СВОЙСТВ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ ОЛИГОМЕРОВ. *Universum: технические науки*, (6-3 (87)), 65-69.
11. Doniyor o'g'li, R. D., & Tohirjon o'g, A. T. A. (2022). EGILUVCHAN POLIMERLARNING MOLEKULYAR STRUKTURASI VA XOSSALARI. *Scientific Impulse*, 1(4), 1769-1773.

12. Rakhmonov, D., & Gayipov, A. (2022). STUDY OF COMPOSITION AND CRITICAL PARAMETERS OF DUST FROM LOCAL COTTON INDUSTRY. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 2(9), 77-81.
13. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). KOMPOZITSION FENOL-FORMALDEGID OLIGOMERLARINING TARKIBINI NEFELOMETRIK USULDA O'RGANISH. *Science and innovation*, 1(A5), 424-430.
14. Mukhammadjon, J., Dilshod, R., & Botirov, E. (2022). ESSENTIAL OIL COMPOSITION OF TWO SPECIES OF SCUTELLARIA AERIAL PARTS FROM UZBEKISTAN AND THEIR ANTIMICROBIAL ACTIVITIES. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH*, 1(1), 208-215.
15. Arifjanovich, M. B., & G'iyosiddinovna, M. M. (2022). TEXNIK TA'LIMDA, DARSLARNI ILG'OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA LOYIHALASH. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 2(23), 373-377.
16. Azizbek, G., & Muzaffar, D. (2022). PRODUCTION OF POLYESTER BASED ON ADIPIC ACID AND DETERMINATION OF OPTIMAL COMPONENT RATIO OF COMPONENTS. *Universum: технические науки*, (7-4 (100)), 43-46.
17. Usmonova, Z., Boyturaev, S., Soadatov, A., G'oyipov, A., & Dehkanov, Z. (2018). PROCESSING OF CALCIUM NITRATE GRANULATED CALCIUM SALTPETER. *Scientific-technical journal*, 1(2), 98-105.
18. Arifjanovich, M. B., & Adxamjon o'g'li, I. M. (2022). ORGANIK KISLOTALAR ASOSIDAGI POLIEFIR TARKIBINING OPTIMAL NISBATLARINI ANIQLASH. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(13), 771-774.
19. G'oyipov, A. (2022). TERMOPLASTIK POLIEFIRLAR ISHRIROKIDA MODIFIKATSIYALASHNING AFZALLIKLARI.
20. Dadamirzaev, M. H. (2018). Microbiological and physico-chemical indicators of semi-fab ricats of vegetable sauces. *Universum, Technical science*, (9), 24-26.
21. Ergashev, S., G'oyipov, A., & Alimuxamedov, M. (2022). KOMPOZITSION FENOL-FORMALDEGID OLIGOMERLARINING TARKIBINI NEFELOMETRIK USULDA O'RGANISH. *Science and innovation*, 1(A5), 424-430.
22. Дадамирзаев, М. Х. (2018). Микробиологические и физико-химические показатели полуфабрикатов овощных соусов. *Universum: технические науки*, (9 (54)), 24-26.
23. Гайипов, А. Р., Нормурадов, И. У., & Таджиходжаева, У. Б. (2020). ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЕ СОСТАВА ФЕНОЛА СПИРТА НА ПРОЦЕСС ВШИВАНИЕ

МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФЕНОЛ-ФОРМАЛЬДЕГИННЫХ ОЛИГОМЕРОВ.
Экономика и социум, (12-1), 457-461.

24. Солиев, М. И., Атаханов, Ш. Н., & Акрамбоев, Р. А. (2015). Расчет электронных строении молекулы некоторых веществ с основе компьютерных программ. In НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ (pp. 12-15).

25. Юсупов, И., Зокиров, М., & Сайфиддинов, О. (2022, October). БИОГОМУС ЎЎИТЛАРИ. БИОГОМУСНИНГ ХОССАЛАРИ ВА ҚЎЛЛАНИЛИШИ. In Международная конференция академических наук (Vol. 1, No. 29, pp. 17-24).

26. Shamshidinov, I., Kodirova, G., Sayfiddinov, O., & Zakirov, M. (2022). METHOD OF APPLICATION OF BIOGUMUS AS WELL AS OBTAINING LIQUID BIOORGANOMINERAL FERTILIZERS FROM RAIN WORM BIOGUMUS. International Bulletin of Applied Science and Technology, 2(10), 40-46.

27. Нажмиддинов, Р. Ю., Мелиқўзиева, Г. Қ., Зокиров, М., & Юсупов, И. (2022). Марказий Қизилқум фосфоритларидан таркибида кальций ва магний бўлган концентрланган фосфорли оддий ўғитлар олиш. Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali, 2(6), 56-61.

